

黑龙江大学

本科毕业生毕业论文

论文题目： 浅谈汉语中的网络词汇

学 院： 国际文化教育学院

年 级： 四年级

专 业： 汉语言

姓 名： Lela Magradze

学 号： 11450044

指导教师： 张瀛

2013 年 5 月 20 日

摘要

随着网络的日益发展，互联网越来越普及。网络语言在经历了自身的发展、融合、淘汰之后，在人们的生活中形成了独特的结构模式和文化意义。留学生可以利用对网络词语的了解，来引起对语言学习的兴趣，同时利用这种语言记住很多新兴的汉语词汇。

关键词

网络时代； 网络语言； 现代汉语； 语言系统

Abstract

With the increasing development of the Network, Internet language is becoming more and more popular and has experienced its own development, integration, elimination, it also formed a unique structural pattern and cultural significance in people's lives.

International students can use understanding of the Internet language to arouse the interest in learning language, while taking advantage of this language to remember newly emerging Chinese vocabulary.

Key words

Network age, Internet Language, Modern Chinese language, Language system

目录

摘要	2
Abstract	3
前言	5
一、E时代的新生语言——网络语言	6
(一) 什么是网络语言	6
(二) 网络语言的产生	7
(三) 网络语言的特点	7
二、网络词汇对现代汉语的影响	8
(一) 网络词汇对现代汉语的积极影响	8
(二) 网络语言对现代汉语的消极影响	8
三、网络语言的规范应用	9
(一) 如何看待盛行于中国的网络语言	9
(二) 如何规范应用汉语中的网络语言	9
结论	12
参考文献	13
致谢	14

前言

网络语言是一种新兴的语体，伴随互联网的日益发展，网络语言越来越集中地被网民使用。在这个过程中，对于网络语言的使用社会大众有着不一样的评价——不可否认，网络语言虽然给汉语带来了某些负面影响，但同时我们不能否认它给汉语言的发展注入了新的活力。

网络语言的产生是语言发展的必然，面对一个在互联网风靡全球的大背景下应运而生的新语体，只有吸收其精华，除糟粕，同时加以科学正确的引导，绿化网络环境，规范网络语言，才能使网络语言真正为中国汉语体统的发展添砖加瓦。

一、E时代的新生语言——网络语言

(一) 什么是网络语言

网络语言是一种夹杂了数字代码、外语字母以及谐音假借文字写成的特殊语言。它用一些字母和数字符号来表达自己的意思，使用简单方便，能快捷迅速地把思维和情绪变成语言符号。由于网络的特点，网友之间几乎所有的交流都必需通过键盘的输入来完成。而由于需要快速输入的原因，在输入的过程中快速、简便、易懂就成为了首要前提。久而久之，传统的语言文字输入就渐渐地被这种网民们自己创造的特殊“语言”所代替。

网络语言的构成形式多种多样，按照形式来分，主要有以下几种：

1. 缩写是最常见的网络语言形式。首先是外语词的缩写方式，例如：DIY(Do it yourself), BTW(By the way), BF(boyfriend), GF(girlfriend)等等；还有汉语拼音仿英文的缩写方式，比如：RMB(人民币)，PLMM(漂亮妹妹)，PMP(拍马屁)，GG(哥哥)，DD(弟弟)，JJ(姐姐)，MM(妹妹、美眉)等。

2. 数字符号也深受网民的喜爱。它们的出现，不仅方便了广大网民，而且为网络沟通增添了很多诙谐幽默的意味。比如，286原本指运行速度慢的电脑型号，现在变成了头脑愚笨的代名词；再如“886”三个简单数字，其实代替了“拜拜喽”。

3. 很多文字是受图画给人的视觉之后才生成的，网络语言也不例外，有一部分网络语言源于人们的视觉感受。这类词往往由形象生动的符号组成。例如最近非常流行的“囧”，这个字像极了一张长着内拔的眉毛、长着嘴巴的人的表情，因为这样的表情极为无奈，所以引申为窘迫之意。再如“Zzz”三个字母，像极了睡觉时发出的鼾声，后被用作表示“睡觉”之意。

4. 谐音也是生成网络语言的一种方式。例如，IC就是英语I See的谐音。还有前段时间十分流行的“I服了Y”则是综合了英语谐音和汉语，表示一种佩服。

除了上述的几种，还有一些网络特有的语言，比如“沙发”指的是帖子上第一个做出评论的行为。“潜水”表示对事物只看而不发表个人见解的行为等等。

（二）网络语言的产生

与人们日常交流关系紧密的网络语言的出现也是一种网络虚拟化了的社会现象，是现代化网络生活的产物。随着社会生活的发展变化和科学技术的迅猛发展，特别是网络聊天的出现和广泛使用，人们的生活和交流方式发生着新的变化，随之而来的是词汇的丰富和发展。于根元在《中国网络语言词典》中曾对“网络语言”这样定义：“‘网语’是互联网的产物。在网络日益普及的虚拟空间里，人们表达思想、情感的方式也应与现实生活中的表达习惯有所不同，于是有的人创造出令人新奇也令人愤怒和不懂的‘网语’。大部分‘网语’是网民为提高输入速度，对一些汉语和英语词汇进行改造，对文字、图片、符号等随意链接和镶嵌。从规范的语言表达方式来看，‘网语’中的汉字、数字、英文字母混杂在一起使用，会出现一些怪字、错字、别字，完全是病句。但是在网络中，它却是深受网民喜爱的正宗语言”。

（三）网络语言的特点

网络并不是要取代人与人之间正常的联系，而是一种全新的联系方式。基于这一点，网络语言有着它自己特有的特点：

从地域来讲，日常的语言人们的交流往往转瞬即逝有了文字之后，才得以留存。但不能随心所欲的无地域阻碍的进行沟通，但是因为互联网的产生，人们的交流可近可远，实现了真正意义上的无障碍交流。

从种类上来讲，网络语言主要以英语或由英语生成词为主。这主要是缘于网络最早产生于美国，许多概念、用法都来自于西方，因而音译词较多，直接使用外语词的现象也非常普遍，久而久之便造成了一种中英文夹杂的语言。

从内容上来看，语句的简捷化、幽默化。网上的语言句子短小精炼，语意直接，鲜有大段的描述，呈现出较原始的口语特征。在语言的表现上，网络语言表现出幽默、风趣的特点，使网上交流的气氛更为轻松、活泼，在幽默的方式上也丰富多彩，层出不穷。这种特征和网络的语境有关，其给予参与者更多的空间，更多的权利，使人们在网上可以自由自在、无拘无束，尽情地展现自己的个性。

从形态上来看，语言是一种表达情感和意愿的工具，为了更准确生动地表达这种情感和意愿，在文字的基础上，符号能够很好的弥补语言表达的某些不足。

而语言和符号共同完成了传情表意的功能，填补了信息传递、表情达意的某些遗憾。

二、网络词汇对现代汉语的影响

（一）网络词汇对现代汉语的积极影响

首先，网络语言伴随这网络应运而生，随着互联网的普及和人们网上交流的增多，网络词汇大量涌入青少年的口语并向社会各个层面迅速渗透，使用的领域渐趋广泛，成为许多人生活的一部分。如“登录”、“在线”、“聊天室”这类语言的生成使网络交流过程中语言种类更加丰富，语言构架更加活泼。

其次，网络词汇中对大量运用缩略语。为追求高效、简洁，人们往往愿意使用缩略词，将原来复杂的文字简化，如编程（编制计算机程序）、数控（数字控制）等等。同时还运用更多的是外来缩写字母词，如 MBA、NBA、EQ、IQ、GG、MM 等，这些缩写字母词发音简洁，表意丰富，不仅容易记忆，使用频率也很高。

第三，网络语言张扬个性，崇尚创新。网络语言是基于年轻人需要有一套专属的区别于传统的表达方式而产生的语言系统，它通过广泛的群体创作产生、流传，这其中所折射出的正是年轻人对于创新创造的渴求，对于张扬个性的期待。在现实生活中被压抑了的创新激情，可以在网络中得到充分的体现。为了要脱颖而出，就必须与众不同。网络语言成了网友展示其个性的最好的工具，风趣幽默、新奇的网络语言自然能给人眼前一亮的感觉。

（二）网络语言对现代汉语的消极影响

首先，有些网络语言内容浅薄、粗俗，产生很多不文明现象，可能会给很多网民带来不良影响。通过雅虎的搜索引擎进行搜索时发现，包含不文明字眼的中文网页有 1359 个，这些网页中频繁出现的网络脏话还有“WBD”、“NQS”、“NMD”等等。这些网络语言十分低俗，许多就是现实生活中粗话脏话的翻版。由于频繁接触互联网主要以效仿能力强、自控能力差的青年人为主，一旦长久接触、使用这些主要来自游戏、聊天等网络活动的不良词汇会带来严重的后果。

其次，网络语言会对汉字系统产生损害。汉字的形成至今已有六千年的历史，

作为主要是表意文字的汉字系统,在数千年演变中每个字都形成特定的本义和引申义,形成完善的记录语言的符号系统。汉字系统是中华民族最为成功的文明创举,而且统一的汉字系统对于维护中华民族的统一性和历史文化的传承性,仍然起着其他手段无法替代的作用。那些数字、字母和其他符号甚至谐音别字,要么没有确切的含意,要么属于临时假借,大量运用这些符号,使这些简便符号不能承受大量意义的重载。学生因为上网人数众多,对于新奇简便和身份认同情有独钟,而且小学生对于复杂的汉字还不太会写,于是,受网络语言影响的孩子们用数字、字母、谐音借代的办法使用语言文字。比如用:)代替“笑”,用T_T代替“哭”,这种由好奇、方便而采用的书写形式,很可能成为他们今后难以改变的书写习惯,进而影响汉字的纯洁和规范。网络语言的使用势必会给书面语言的交流与书写带来一定的混乱。

三、网络语言的规范应用

(一) 如何看待盛行于中国的网络语言

网络语言对日常交流的影响是必然的,但是网络语言并不是洪水猛兽。任何一种语言都不是完全封闭的、自给自足的。相反,语言和语言之间是相互影响、相互作用的,不可能完全隔开。网络上的语言不可能只存在于网络,必然会有一部分网络语汇进入到日常生活中来。这种影响是正常的,而且是必然的,但是没必要将它夸大。我们现在处在一个价值多元化的时代,语言同样不可能做到纯粹的语言。中国著名语言学家许嘉璐先生说:“我们是在不规范的情况下搞规范,语言又在规范中发展。规范并不能阻止语言的发展演变和出现一些奇奇怪怪的语言现象,当然也就不能保证出现的新词新语新说法人人都懂得。不进行规范当然不行,过分强调规范,希望纯而又纯也不行。”对网络语言这种新生事物,我们应该进行研究,在新的发展条件下考虑语言文字的标准和规范问题。规范网络语言,需要疏导和引导,如果仅仅是禁用,也许很难起到所预想的效果。

(二) 如何规范应用汉语中的网络语言

其实,中国人没有必要把网络语言当作洪水猛兽,而是应该以一种更平和的

心态去面对。我们应该正确地对待网络语言：一方面，我们应当相信现代汉语自身就有能力改造和吸收网络语言，另一方面又不能让这种新的语言形式放任自流，应当在力所能及的范围内实行必要的干预，具体的我们可以从以下几个方面做起：

1. 净化网络环境，树立多层标准。

对于一些下流低俗的网络用语，我们要从自身做起，坚决予以抵制，消除网络上的不文明现象，努力创造一个绿色、文明的网络环境。另外，我们也要提倡为网络语言进行规范时推行多层标准。例如，规定大型网站在发布信息、传递数据时尽量做到用语严谨、贴近标准的现代汉语要求；而对待一些小型网站，尤其是个人网站、博客等，则应把标准相对降低，允许使用约定俗成的一些网络语言，鼓励创新。网上的新闻、消息、公告的用语要从严要求，而对于聊天室、留言板上的用语可以适当放宽，并通过网络管理员进行管理。

2. 确定用语环境，限制网语下网。

这一举措主要是针对当前中小学生说话和作文中出现的一些不规范网络用语而提出的。这个年龄段的孩子，语言正在打基础，他们好奇心强，喜欢追求时尚、另类的事物，缺乏相应的鉴别能力，所以针对这一人群的整体特点，我们需要帮他们明确，许多网络用语只限于网络交际，在日常生活中，我们提倡认真地讲普通话、写规范字；要向他们灌输正确的语言观，使他们懂得对待新词新语的态度既要积极又要谨慎，不可随意使用。但是对于网络语言也有开发创造力和提高学习兴趣的积极一面，我们也要予以鼓励，但要注意一个度的问题，明确什么时候该用，什么时候不该用。

3. 注重网语研究，加强系统整理。

国外网络语言的研究早在上世纪七八十年代已经开始，近十年来更是发展迅速。中国的网语研究虽说也有十来年的时间，但与外国同行的差距还是比较大的。从语言学角度系统地研究网络语言，是语言学研究的新课题。由于中国国内对于网络语言研究排斥、批评的声音较多，收集整理的人更是少之又少，所以，我们应该加大对网络大量真实文本的研究，及时归纳、总结、提炼、概括其内在的规律，提供一整套网络语言的规范标准。而如今，随着《中国网络语言词典》等网

络语言规范专著的逐步问世，中国的网络语言研究也会迈入一个新的高度，创造一个和谐、文明、规范的网络用语环境指日可待。

结论

综上所述，网络语言的产生和使用是语言发展的必然现象。只要加强对网络语言的规范，明确网语的使用环境，网络语言对于现代汉语的发展肯定是利大于弊的。网络语言体现了新的时代精神，体现了新世纪生活的生活时尚和语言活力。网络语言是新时代的知识青年创造的，网络中大量的生动活泼的新鲜词语深受青年大学生的喜爱。互联网缩短了世界的距离，网络流行语又使网络语言锦上添花，使大家说话更随心更直率，联络也更贴心更亲切。这是时代的产物，是新科技的新发展造成的，是全球化背景下造成的。我们观察网络语言，要放在当今世界全球化的范围之内。全球社会已经进入了网络时代，人们的生活将与网络密切相关，网络语言作为一种新的语言现象已经来到了我们面前，它是当代面向世界的汉语语言文字迅速发展的推动力。

参考文献

- [1] 刘明珠《E时代英语》企业管理出版社 2010.9.1
- [2] 于根元《中国网络语言词典》中国经济出版社 2001.6.1
- [3] 严亚南《网络语言的解析与规范》 2006
- [4] 《网络语言，你明白多少》 腾讯科技周刊第 15 期 2005

致谢

在论文即将完成之际，我的心情无法平静，从开始进入课题到论文的顺利完成，有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助，在这里请接受我诚挚的谢意。

本课题及学位论文是在我的导师张瀛的亲切关怀、指导下完成的。老师严肃的科学态度，严谨的治学精神，精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。从课题的选择到项目的最终完成，张瀛老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持。在论文的完成过程中，老师不仅在学术上给我以精心指导，同时还在汉语言的应用上给予了我很大帮助，在此谨向张瀛老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

除此之外，我还要感谢在一起愉快的度过学生时代的同学和中国朋友表示感谢：正是由于你们的帮助和支持，我才能克服一个一个的困难和疑惑，直至本文的顺利完成。